

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732624>
УДК 631.435

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ДЕСТРУКЦИИ АГРЕГАТОВ ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ

Ю.Е. Гусева,

доцент кафедры агрономической, биологической химии и радиологии,

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,

Д.В. Гусев,

заведующий лабораторией

кафедры агрономической, биологической химии и радиологии,

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва

Аннотация: В статье оценивается динамика разрушения и новообразования почвенных агрегатов, процессов перехода и обмена почвенной массы между агрегатами различного размера. В статье показано, что внесение метки позволяет получить представление о скорости деструкции почвенных макроагрегатов. Во всех случаях фракция 7 - 10 мм более устойчива по сравнению с фракцией 3 – 5 мм. В условиях пашни перераспределение метки происходит в сторону ее смещения в более крупные фракции. За наблюдаемый период выявилась тенденция к переагрегированию в сторону возрастания размера фракций.

Ключевые слова: почвенный агрегат, темно-серая лесная почва, переагрегирование, цезий-137

ESTIMATION OF THE RATE OF DESTRUCTION OF UNITS OF DARK GRAY FOREST SOIL

Yu.E. GUSEVA,

Associate Professor of the Department of Agronomic, Biological
Chemistry and Radiology,

FSBEI HE RGAU-Moscow Agricultural Academy named after

K.A. Timiryazev,

D.V. GUSEV,

laboratory manager

department of Agronomic, Biological Chemistry and Radiology,

FSBEI HE RGAU-Moscow Agricultural Academy

named after K.A. Timiryazev,

Moscow

Abstract: The article evaluates the dynamics of destruction and new formation of soil aggregates, the processes of transition and exchange of soil mass between aggregates of different sizes. The article shows that labeling allows you to get an idea of the rate of destruction of soil macroaggregates. In all cases, the 7-10 mm fraction is more stable than the 3-5 mm fraction. In arable land, the redistribution of the mark occurs in the direction of its displacement into larger fractions. During the observed period, a tendency to reaggregation towards an increase in the size of fractions was revealed.

Key words: soil aggregate, dark gray forest soil, reaggregation, cesium-137

Такие важные свойства почвы, как пластичность, пористость, сопротивляемость сдвигу, сжимаемость, усадка, разбухание, водопроницаемость и др. зависят от гранулометрического состава. Изменение размера почвенных агрегатов вызывает и изменение свойств почв [1 - 5]. К примеру, если рассматривать водопроницаемость почв, то можно заметить, что с уменьшением размеров частиц, уменьшается данный показатель. Наибольшей водопроницаемостью обладают песчаные почвы, следом идут супесчаные почвы и у глинистых почв водопроницаемость

практически равна нулю. Содержание полуторных окислов железа и алюминия увеличивается с уменьшением размеров почвенных агрегатов, содержание кремния, в свою очередь, снижается. Мелкопылеватые и илистые фракции содержат наибольшее количество органического вещества, то есть с уменьшением размеров фракций содержание гумуса и обменных катионов повышается [6 - 8].

Цель данной работы: оценить динамику разрушения и новообразования почвенных агрегатов, процессов перехода и обмена почвенной массы между агрегатами различного размера. Задачи исследования: оценить скорость деструкции агрегатов темно-серой лесной почвы, используемой как ежегодно обрабатываемое сельскохозяйственное угодье и скорость деструкции агрегатов темно-серой лесной почвы, формирующейся под многолетней луговой растительностью.

Исследования проводились с образцами темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы на покровном суглинке, взятыми в Юрьев-Польском районе Владимирской области под лесополосой.

Участок в Александровском районе Владимирской области был разбит на четыре делянки размером 2 м на 2 м, которые на величину пахотного слоя (20 см) были зачищены от почвы и отделены друг от друга асбестоцементным шифером. В две делянки была внесена темно-серая лесная тяжелосуглинистая почва из Юрьев-Польского района Владимирской области. Одна делянка с темно-серой лесной почвой имитировала пашню, вторая – луг. Делянка, которая имитировала пашню, была засеяна овсом; делянка, имитирующая луг, была засыпана почвой таким образом, чтобы дернина осталась наверху почвы. Закладываемый образец представлял собой почву массой 100 г, помещенную в сетку, изготовленную из полиэтилена высокого давления. В зависимости от задач эксперимента часть помещенной в сетку почвы замещалась на меченую. После того, как все образцы были готовы, приступили непосредственно к закладке опыта.

Опытный участок был разбит на делянки. В каждую делянку необходимо было поместить 81 образец почвы. Для этого было использовано приспособление в виде трубы, в верхней части которой крепился рычаг. Данный прибор работал как бур, помогая создавать отверстия в почве для внесения образцов на глубину 10 – 12 см. После

помещения образца на дно данного отверстия, нижняя часть вынутой почвы (порядка 4 – 5 см) убиралась, остальная вносилась обратно в отверстие. Сверху ставился колышек, на котором указывался номер образца.

Таблица 1 – Распределение активности цезия-137 по агрегатам разного размера после первого отбора

№ п/п	Тип угодья	Меченая фракция в образце	Размер фракций, мм	Бк/кг	%	Бк/кг	%
1	луг	7 - 10 мм	> 10	424,17	2,52	13072,06	77,68
2			7 - 10	8995,70	53,46		
3			5 - 7	3652,19	21,70		
4			3 - 5	1230,20	7,31		
5			2 - 3	791,79	4,71		
6			1 - 2	721,80	4,29		
7			< 1	1011,47	6,01		
				16827,32			100,00
8		3 - 5 мм	> 10	2595,12	11,19	10485,80	45,20
9			7 - 10	3913,26	16,87		
10			5 - 7	3077,84	13,27		
11			3 - 5	3644,37	15,71		
12			2 - 3	3763,59	16,22		
13			1 - 2	2934,09	12,65		
14	< 1		3268,03	14,09			
			23196,30			100,00	
15	пашня	7 - 10 мм	> 10	2737,01	18,83	8545,34	58,80
16			7 - 10	3253,72	22,39		
17			5 - 7	2554,61	17,58		
18			3 - 5	1924,54	13,24		
19			2 - 3	1405,48	9,67		
20			1 - 2	1291,65	8,89		
21			< 1	1366,02	9,40		
				14533,03			100,00
22		3 - 5 мм	> 10	1122,51	13,88	3034,28	37,52
23			7 - 10	1193,36	14,76		
24			5 - 7	1044,71	12,92		
25			3 - 5	951,95	11,77		
26			2 - 3	1037,62	12,83		
27			1 - 2	1129,29	13,97		
28	< 1		1606,70	19,87			
			8086,14			100,00	

Через 2 месяца после закладки опыта были отобраны первые образцы темно-серой лесной почвы. Распределение активности ^{137}Cs

по образцам почвы (средние значения) представлено в таблице 1. Наибольшее содержание ^{137}Cs в образце с меткой, внесенной в фракцию 7 – 10 мм, наблюдается в исходно-меченой и соседних фракциях и составляет 13072,06 Бк/кг (77,68 %) в почве, имитирующей луг; удельная активность ^{137}Cs в почве, имитирующей пашню, в образце с аналогичным внесением метки в таких же фракциях меньше – 8545,34 Бк/кг (58,80 %).

В образцах, где метка была внесена в фракцию 3 – 5 мм, в почве, имитирующей луг содержание ^{137}Cs в исходно-меченой и близлежащих фракциях выше (10485,80 Бк/кг, 45,20 %), чем в аналогичных фракциях в почве, имитирующей пашню (3034,28 Бк/кг, 37,52 %).

Итак, после первого отбора проб почвы, можно предположить, что наиболее устойчива фракция 7 – 10 мм (исходно-меченая близлежащие – 77,68 % при имитации луга и 58,80 % - пашни) по сравнению с фракцией 3 – 5 мм (исходно-меченая и близлежащие – 45,20 % при имитации луга и 37,52 % - пашни). Агрегаты 7 – 10 мм и 3 – 5 мм более прочны в почве, имитирующей луг, чем в почве, имитирующей пашню.

Через четыре месяца после закладки опыта были отобраны вторые образцы почвы. Распределение активности ^{137}Cs по образцам почвы (средние значения) представлено в таблице 2.

Из таблицы видно, что в образцах почвы с меткой, внесенной в фракцию 7 – 10 мм, наибольшая удельная радиоактивность наблюдается в исходно-меченой и соседних фракциях (10355,99 Бк/кг (78,47 %) в почве, имитирующей луг и 7239,48 Бк/кг (62,17 %) в почве, имитирующей пашню). В образцах же с меткой в фракции 3 – 5 мм содержание ^{137}Cs в исходно-меченой и близлежащих фракциях меньше и составляет 9573,10 Бк/кг (45,45 %) в почве, имитирующей луг и 10135,50 Бк/кг (46,49 %) в почве, имитирующей пашню.

Таблица 2 - Распределение активности цезия-137 по агрегатам разного размера после первого отбора

№ п/п	Тип угодья	Меченая фракция в образце	Размер фракций, мм	Бк/кг	%	Бк/кг	%
1	луг	7 - 10 мм	> 10	2615,29	19,82	10355,99	78,47
2			7 - 10	6546,22	49,60		
3			5 - 7	1194,47	9,05		
4			3 - 5	728,60	5,52		
5			2 - 3	570,30	4,32		
6			1 - 2	599,47	4,54		
7			< 1	943,37	7,15		
8				13197,73			100,00
9		3 - 5 мм	> 10	2891,93	13,73	9573,10	45,45
10			7 - 10	2367,72	11,24		
11			5 - 7	2934,16	13,93		
12			3 - 5	3432,66	16,30		
13			2 - 3	3206,28	15,22		
14			1 - 2	2866,83	13,61		
15	< 1		3361,55	15,96			
16			21061,13			100,00	
17	пашня	7 - 10 мм	> 10	2687,38	23,08	7239,48	62,17
18			7 - 10	2698,17	23,17		
19			5 - 7	1853,93	15,92		
20			3 - 5	991,59	8,52		
21			2 - 3	757,23	6,50		
22			1 - 2	1013,32	8,70		
23			< 1	1643,33	14,11		
24				11644,95			100,00
25		3 - 5 мм	> 10	2973,62	13,64	10135,50	46,49
26			7 - 10	3450,97	15,83		
27			5 - 7	4007,41	18,38		
28			3 - 5	3396,59	15,58		
29			2 - 3	2731,50	12,53		
30			1 - 2	2271,53	10,42		
31	< 1		2971,43	13,63			
32			21803,05			100,00	

Сравнивая устойчивость фракций в почвах разного сельскохозяйственного назначения, видно, что наиболее устойчива фракция 7 – 10 мм в почве, имитирующей луг (исходно-меченая и соседние фракции – 78,47 % от суммарной радиоактивности образца) по сравнению с этой же фракцией в почве, имитирующей пашню (исходно-меченая и соседние фракции – 62,17 % от суммарной

радиоактивности образца). Прочность фракций 3 – 5 мм на почвах разного сельскохозяйственного назначения практически не отличается (45,45 % от суммарной радиоактивности образца составляют исходно-меченая и соседние фракции на почве, имитирующей луг и 46,49 % - в почве, имитирующей пашню).

Итак, переагрегирование почвенной массы – это обмен почвенной массы между агрегатами разного размера, то есть обновление состава почвенной массы агрегатов. Используемый метод позволяет получить представление о скорости деструкции почвенных макроагрегатов размером не менее 3 - 5 мм. Во всех случаях фракция 7 - 10 мм более устойчива по сравнению с фракцией 3 – 5 мм. Об этом свидетельствует более высокое содержание метки в исходно-меченой и соседних фракциях. Так, в темно-серой лесной почве в условиях луга содержание цезия-137 в данных фракциях составляет 77,68 % от общей активности образца - в первом отборе и 78,47 % - во втором. Активность используемого радионуклида в исходно-меченой фракции 3 – 5 мм и соседних фракциях в почве первого и второго отбора составляет 45,20 % и 45,45 % от общей активности образца. В темно-серой лесной почве в условиях пашни перераспределение метки происходит в сторону ее смещения в более крупные фракции, то есть за наблюдаемый период выявилась тенденция к переагрегированию в сторону возрастания размера фракций. Так, при внесении метки в фракцию размером 7 – 10 мм содержание цезия-137 в данной фракции и соседних составляет при первом отборе 58,80 % от общей активности образца и 62,17 % при втором отборе соответственно. В темно-серой лесной почве в условиях луга при внесении метки в фракцию размером 3 – 5 мм приблизительно одинаковое перераспределение цезия-137 как в сторону больших, так и меньших по размеру фракций, то есть происходит более полное переагрегирование почвенной массы.

Список литературы

- [1] Вильямс В.Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. М.: Сельхозгиз, 1939. 458 с.
- [2] Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению. М.: Агроконсалт, 2002. 280 с.

[3] Николаева Е.И. Устойчивость почвенных агрегатов к водным и механическим воздействиям. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. 06.01.03. М., 2016. 25 с.

[4] Скворцова Е.Б., Шеин Е.В., Абросимов К.Н., Романенко К.А., Юдина А.В., Ключева В.В., Хайдапова Д.Д., Рогов В.В. Влияние многократного замораживания-оттаивания на микроструктуру агрегатов дерново-подзолистой почвы (микротомографический анализ) // Почвоведение. 2018. № 2. С. 187 – 196.

[5] Фокин А.Д., Торшин С.П., Каупенйоханн М. Формирование первичных градиентов концентраций ^{137}Cs в почвах на агрегатном уровне // Почвоведение. 2003. № 8. С. 921 – 928.

[6] Шеин Е.В. Теория и методы физики почв / Е.В. Шеин, Л.О. Карпачевский. – М.: «Гриф и К», 2007. – 616 с.

[7] Манучаров А.С., Дмитриев Е.А., Самсонова В.П., Черноморченко Н.И. Математическая статистика для почвоведов. М.: Изд-во МГУ, 1989. 88 с.

[8] Фокин А.Д., Торшин С.П. Метод исследования деструкции почвенных макроагрегатов по самопоглощению β -излучения // Почвоведение. 2013. - № 4. С. 426-433.

Bibliography

[1] Williams V.R. Soil Science. Agriculture with the basics of soil science. Moscow: Selkhozgiz, 1939.458 p.

[2] Ganzhara N.F., Borisov B.A., Baybekov R.F. Workshop on soil science. Moscow: Agroconsult, 2002.280 p.

[3] Nikolaeva E.I. Resistance of soil aggregates to water and mechanical influences. Abstract of thesis. dis. ... Cand. biol. sciences. 06.01.03. M., 2016.25 p.

[4] Skvortsova E.B., Shein E.V., Abrosimov K.N., Romanenko K.A., Yudina A.V., Klyueva V.V., Khaidapova D.D., Rogov V.V. Influence of multiple freezing-thawing on the microstructure of aggregates of sod-podzolic soil (microtomographic analysis) // Pochvovedenie. 2018.No. 2.P. 187 - 196.

[5] Fokin AD, Torshin SP, Kaupenjohann M. Formation of primary gradients of ^{137}Cs concentrations in soils at the aggregate level // Soil Science. 2003. No. 8.P. 921 - 928.

[6] Shein E.V. Theory and methods of soil physics / E.V. Shein, L.O. Karpachevsky. - М.: "Grif and K", 2007. - 616 p.

[7] Manucharov A.S., Dmitriev E.A., Samsonova V.P., Chernomorchenko N.I. Mathematical statistics for soil scientists. Moscow: Moscow State University Publishing House, 1989. 88 p.

[8] Fokin A.D., Torshin S.P. Method for studying the destruction of soil macroaggregates by self-absorption of β -radiation // Pochvovedenie. 2013. - No. 4. S. 426-433.

© Ю.Е. Гусева, Д.В. Гусев 2021

Поступила в редакцию 20.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Гусева Ю.Е., Гусев Д.В., Оценка скорости деструкции агрегатов темно-серой лесной почвы // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 60-68. URL: <https://ip-journal.ru/>